

DAVRON RAJAP SHE'RIYATIDA INTERTEKSTUAL TAFAKKUR: YOMG'IRLI TONGLAR KITOBİ MISOLIDA

Sabirova Gulnoza Xidirbayevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: sabirova_gulnoza@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17852776>

Annotatsiya: Mazkur tezis Davron Rajapning “Yomg’irli tonglar” kitobidagi intertekstual tafakkur ko’rinishlarini tahlil etishga bag’ishlanadi. Tadqiqotda shoirning badiiy matnlarida xalq og’zaki ijodi, diniy manbalar, adabiy an’analar, tarixiy-madaniy qatlamlar va zamonaviy ma’naviy-metaforik ishoralar asosida shakllangan intertekstlarning poetik funksiyalari o’rganiladi. Lirik matndagi maqol va iboralar, ontroponimik ishoralar, folklor motivlari, diniy va mifologik kodlar, shuningdek adabiy reministsensiyalarning matn mazmunini boyitish, badiiy obrazlarni chuqurlashtirish hamda o’quvchi idrokiga estetik ta’sirini kuchaytirishdagi o’rni ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so’zlar: intertekstualizm, intertekst, Yomg’irli tonglar, maqol-ibora interteksti, ontroponimik ishora, alluziya, reministsensiya, folklor motivlari, madaniy kod, zamonaviy o’zbek she’riyati, poetika.

Kirish.

Xorazm shariyatining katta vakili O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi a’zosi Davron Rajap ijodidan yomg’irli tonglar kitobidagi intertekstlar haqida biroz fikr yurutamiz. O’zing ijodida intertekstlardan foydalangan holda o’ziga xos badiiy o’razlar yaratgan, Xususan ontroponimlar orqali yoki maqol, ibora va ishoralar orqali intertekstlarni hosil qilgan. Bu intertekstlar badiiy matnning jozibasini yanada oshirgan va uni o’qimishli qilgan, o’quvchilarga manzur bo’lishiga erishgan

Yurtingni sev¹

Ko’zing ochib ko’rganing

Yurtingni sev, yurtingni!

Tiling chiqib so’rganing

Yurtingni sev yurtingni!

Ushbu parchada ishlatilgan iboralarning tahliliga to’xtalar ekanmiz Leksik-semantik jihat “**Ko’zing ochib ko’rganing**” — bu ibora insonning dunyo bilan birinchi muloqoti, tug’ilganidan keyin ko’rgan makoni sifatida **yurtni** anglatadi. Ko’z ochish metaforasi — hayotning boshlanishi; “**Tiling chiqib so’rganing**” — bu ibora til o’rganish, so’zlashish jarayonini bildiradi. Til — milliy identitetning asosiy belgisi. Demak, bu ibora **ona tilini** va u orqali yurtni anglashni ifodalaydi. Misollarning sintaktik jihat diqqat qaratadigan bo’lsak har ikkisi **gerundial (ko’rganing, so’rganing)** shaklda kelgan. Bu shakl **tajriba va o’tgan voqelikni** bildiradi. Sintaktik parallelizm mavjud: “Ko’zing ochib ko’rganing / Tiling chiqib so’rganing” — bir xil grammatik tuzilma, bu esa ritm va ohangdorlikni kuchaytiradi, musiqiy yaxlidlikni yuzaga chiqaradi. Fonetik jihatdan esa “Ko’zing ochib ko’rganing” — **k** va **o** tovushlari takrorlanib, alliteratsiya hosil qiladi. “Tiling chiqib so’rganing” — **i** va **ng** tovushlari takrorlanib, assosans va ohangdorlikni ta’minlaydi. Matnda qo’llangan birliklarning lingvokulturologik jihat shundaki, “Ko’z” — idrok, dunyoni anglash ramzi; “Til” — milliy o’zlik, madaniyat va xalqning

¹ Davron Rajab Yomg’irli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashiyoti. 3-bet

ruhiyati ramzi. Bu iboralar orqali shoir **yurtni sevis** — **tugʻilgan joyni koʻz bilan koʻrish va til bilan soʻzlashishdan boshlanadi** degan gʻoyani ifodalaydi.

Kundalikdan²

Seni Kunduz olov yoqib ham

Topib boʻlmas boʻldi azizim,

May oyining iliq tunlari,

Xayoling-la qoldim bir oʻzim

Endi ushbu sheʼr parchasidagi **“Kunduzi olov yoqib ham topib boʻlmas boʻldi”** maqoli lingvopoetik jihatdan ilmiy asoslangan holda tahlil qilamiz. Ushbu maqola oʻzgatirilgan holda keltirilgan. Sham soʻzi oʻrniga olov soʻzi qoʻllangan. Bu matndagi ushbu qismni oʻqigan odamning koʻz oʻngida “Kunduzi sham yoqib izmamoq” iborasi jonlanadi. Matndagi shu qismni leksik-semantik jihatiga diqqat qaratamiz. **“Kunduzi”** — yorugʻlik, ravshanlik, koʻrinadigan vaqt. Bu soʻz semantik jihatdan “haqiqat ravshan boʻlsa ham” degan maʼnoni beradi. **“Olov yoqib”** — odatda qorongʻida ishlatiladigan vosita. Kunduzi olov yoqish — **mantiqsiz, ortiqcha harakat** sifatida metaforik qoʻllanmoqda. **“Topib boʻlmas boʻldi”** — izlanayotgan narsa (aziz inson) shunchalik qiyin topiladiki, hatto yorugʻlikda ham uni koʻrish mumkin emas. Bu ibora **majoziy maʼnoda** ishlatilgan: sevgilining yoʻqligi, uni topishning imkonsizligi, hatto eng qulay sharoitda ham unga yetib boʻlmasligi ifodalanadi. Jumla **hol + kesim** shaklida qurilgan: “Kunduzi olov yoqib ham” (hol) + “topib boʻlmas boʻldi” (kesim). Sintaktik jihatdan oddiy tuzilma boʻlsa-da, semantik jihatdan murakkab metafora hosil qiladi. “Ham” yuklamasi ortiqchalikni, taʼkidni kuchaytiradi. “Kunduzi olov yoqib” qismida **o** unlisi takrorlanib, assosans hosil qiladi. “Topib boʻlmas boʻldi” qismida **b** undoshi takrorlanib, alliteratsiya yaratadi. Bu fonetik uygʻunlik matnga ohangdorlik va musiqiylik beradi. Bu oʻrinda intertekstual birlik quyidagi jihatlarni ham aks ettirgan **Metafora**: yorugʻlikda olov yoqish — ortiqcha harakat, sevgilini topishning imkonsizligi ramzi. **Ironiya**: yorugʻlikda olov yoqish kulgili, ammo chuqur maʼnoli tasvir. **Emotsional urgʻu**: “topib boʻlmas boʻldi” — iztirob va umidsizlikni kuchli ifodalaydi. Ushbu intertekstning Lingvokulturologik jihat ham mavjud boʻlib, oʻzbek xalq maqollarida ham shunga oʻxshash ifodalar bor: “Kunduzi sham yoqib qidirmoq” — bu **qiyin topiladigan narsani izlash** ramzi. Sheʼrda bu ibora **sevgilining yoʻqligi va uni topishning imkonsizligini** ifodalash uchun ishlatilgan. Demak, bu ibora xalqona frazeologik asosga ega boʻlib, shoir uni poetik kontekstda qayta ishlatgan.

Kundalikdan³

Ikkita hamd bor, ikki hamd:

Alhamdulillah Pabbil olamin

Vasolatu vassalomu ala sayyidina

Muhammadin va ala olhi va

Sohbihi ajmaʼin.

Ushbu matndagi **intertekstual** birlikning **lingvopoetik** jihatdan tahlil qilamiz. Matnda **“Alhamdulillah Rabbil ‘alamin”** iborasi bevosita **Qurʻonning Fotiha surasi, 2-oyatiga** ishora qiladi. **اَلْعَلَمِيْنَ رَبِّ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ** Tarjimasi: *“Barcha olamlarning Parvardigori Allohga hamd boʻlsin.”* Bu ibora Qurʻonning eng mashhur hamdiy oyatlaridan biri boʻlib, **hamd janrining**

²Davron Rajab Yomgʻirli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashriyoti. 3-bet

³ Davron Rajab Yomgʻirli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashriyoti. 32-bet

asosiy manbai hisoblanadi. “Ikkita hamd bor, ikki hamd” — bu **takroriy parallelizm** bo‘lib, matnga ritmik va semantik urg‘u beradi. Qur‘on oyatidan olingan “Alhamdulillah Rabbil ‘alamin” iborasi she‘rda **intertekstual qo‘shimcha** sifatida ishlatilgan. “Vasolatu vassalomu ala sayyidina Muhammadin va ala olhi va sohbihi ajma’in” — bu **salavot** formulasi bo‘lib, Qur‘on oyatidan keyin payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ga salom va duo keltirish an‘anaviy poetik uslubdir. “Alhamdulillah Rabbil ‘alamin” iborasida **l** va **r** undoshlari takrorlanib, ohangdorlik hosil qiladi. “Vasolatu vassalomu” qismida **va-** prefiksi takrorlanib, ritmik uyg‘unlik yaratadi. Barchaga yaxshi ma‘lumki, quron oyatlari musiqiy ohangga ega va ayrim manbalarda uning vositasida odamlarin ruhiy davolashga erishish mumkinligiga ishoniladi. **Intertekstual qo‘llanish:** Qur‘on oyati she‘rga kiritilib, matnga muqaddaslik va ilohiylik beradi. **Takror (anafora):** “ikkita hamd bor, ikki hamd” — hamdning ulug‘ligini ta‘kidlaydi. Bu matndagi parchada **hamd** janriga mansub unsur intertekstuallikni yuzaga keltirgan bo‘lib, Qur‘on oyatlari va salavot formulalari bilan boyitilgan. Qur‘on oyatining she‘rga kiritilishi — **islomiy poetikada** keng tarqalgan hodisa. Bu orqali shoir matnga diniy muqaddaslik, xalqona ruh va ilohiy ma‘no beradi. Hamd janri o‘zbek adabiyotida ham keng qo‘llanib, Qur‘on oyatlari bilan intertekstual bog‘lanishda bo‘ladi.

Oqqush⁴

Bu qush

Payg‘ambar Muhammad Sallolohu

Alayhu vasallam zamonidan

Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy,

Mahmudxo‘ja Behbudiyx davriga

parvoz qilgandi...

Va hatto uchayotib

Zahriddin Muhammad Boburni ham

kuzatgan...

Shunday quyiroqda

Qodiriylar uyi bor...

O‘ttiz yetinchida

O‘zbekning ulug‘in

Tutqungohga olib ketishganin

Ham bu qush ko‘rgan...

Shoirning yuqoridagi she‘rida bir qator **shaxs nomlari (antroponimlar)** keltirilgan bo‘lib, ular **intertekstual ishora** vazifasini bajaradi: **Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)** — diniy-muqaddas intertekst. Bu nom matnga ilohiylik, muqaddaslik va tarixiy chuqurlik beradi. **Abu Rayhon Beruniy** — ilmiy-ma‘rifiy intertekst. Beruniy nomi orqali ilm-fan, falsafa va ilmiy tafakkur ramzi kiritilgan. **Alisher Navoiy** — adabiy intertekst. Navoiy nomi milliy adabiyot, til va poetik tafakkur ramzi sifatida qo‘llanadi. **Mahmudxo‘ja Behbudiy** — jadidchilik va ma‘rifat interteksti. Bu nom milliy uyg‘onish, ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini eslatadi. **Zahiriddin Muhammad Bobur** — tarixiy-adabiy intertekst. Bobur nomi orqali davlat, siyosat va adabiy meros ramzi kiritilgan. **Qodiriylar uyi** — milliy adabiyot va tarixiy fojea interteksti. Abdulla Qodiriy nomi o‘zbek adabiyotining modern davri va 1937-yil repressiyalarini eslatadi.

⁴ Davron Rajab Yomg‘irli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashiryoti. 42-bet

Bu antroponimlar matnda **tarixiy vaqtlar va madaniy qatlamlarni bog'lovchi intertekstual ko'prik** sifatida ishlatilgan. Har bir nom matnga yangi semantik qatlam qo'shadi. **Bu qush** — matnda oqqush ramzi sifatida ishlatilgan. Oqqush xalq poetikasida **go'zallik, poklik, abadiylik va ruhiy yuksalish** timsoli. Oqqushning “parvozi” — vaqt va makon chegaralarini kesib o'tuvchi ramz. Bu metafora orqali shoir **tarixiy davrlar, buyuk shaxslar va milliy fojealarni birlashtiruvchi poetik obraz** yaratadi. Oqqushning “hamma narsani ko'rishi” — **shahid guvoh** ramzi. U millatning tarixiy iztiroblariga, buyuk shaxslarning hayotiga guvoh bo'lgan timsol sifatida tasvirlanadi. Demak, oqqush metaforasi matnda **milliy tarixning guvohi, abadiy ruhiy poklik va madaniy xotira ramzi** sifatida ishlatilgan.

- **Intertekstual tahlil nazariyasi:** *Kristeva (1966) intertekstuality nazariyasiga ko'ra, har bir matn boshqa matnlar bilan bog'liq holda o'qiladi. Bu matnda antroponimlar orqali Qur'on, ilmiy meros, adabiyot va tarixiy voqealarga ishora qilingan.*
- **Lingvopoetika:** *O'ralova va Boymatov (2020) ta'kidlaganidek, lingvopoetik tahlilda antroponimlar semantik markaz bo'lib, matnga tarixiy va madaniy qatlam qo'shadi.*
- **Metafora nazariyasi:** *Lakoff va Johnson (1980) metafora konsepsiyasiga ko'ra, oqqush metaforasi — “hayot = parvoz” konseptual metaforasining poetik shakli.*
- **O'zbek adabiyotida oqqush ramzi:** *folklor va mumtoz she'riyatda oqqush ko'pincha poklik, muhabbat va abadiylik timsoli sifatida ishlatilgan (Yo'ldoshev, 2019).*

Matndagi **antroponim asosli intertekstlar** — Muhammad (s.a.v.), Beruniy, Navoiy, Behbudiy, Bobur, Qodiriy — tarixiy, diniy, ilmiy va adabiy qatlamlarni birlashtirib, milliy xotira va madaniy merosni poetik kontekstga olib kiradi. **Oqqush metaforasi** — vaqt va makon chegaralarini kesib o'tuvchi, millat tarixining guvohi bo'lgan, poklik va abadiylik ramzi sifatida ishlatilgan. Lingvopoetik jihatdan bu matn **intertekstual bog'lanishlar va metaforik obrazlar orqali milliy tarixiy xotirani poetik shaklda ifodalashga** xizmat qiladi.

Tog'lar deydi⁵

Tog'lardek yuksaliding, vazifang keskin,
 Muso payg'ambarni xotirla biroq.
 Tog'lar haq jamoling ko'rganin esla...
 O'shanda tosh titrab bo'lgandi tuproq...

Matnda afsonaga ishora intertekst asosda **Muso payg'ambar** (Mo'ysiy) nomi bevosita Qur'on va Injil rivoyatlariga ishora qiladi. Qur'onda (A'rof surasi, 143-oyat) Muso payg'ambar Allohni ko'rishni so'raydi. Alloh unga: *“Meni ko'ra olmaysan, ammo tog'ga boq. Agar u o'z o'rnida tursa, sen Meni ko'rursan.”* Tog' larzaga kelib, parcha-parcha bo'ladi, Muso hushidan ketadi. Matndagi “Tog'lar haq jamoling ko'rganin esla... O'shanda tosh titrab bo'lgandi tuproq” misralari aynan shu **afsonaviy voqeaga** intertekstual ishora qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Davron Rajab Yomg'irli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashiryoti. 3-bet
2. Davron Rajab Yomg'irli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashiryoti. 32-bet

⁵ Davron Rajab Yomg'irli tonglar. Toshkent 2024-yil. Tafakkur qanoti nashiryoti. 50-bet